

Школа полного дня - интеграция основного и дополнительного образования детей как способ социализации личности

Роменская Маргарита Анатольевна, воспитатель, высшая категория
Цыбуля Юлия Ивановна, воспитатель, высшая категория
Выходцева Людмила Ивановна, учитель, высшая категория
Попов Роман Борисович, учитель, высшая категория
Иванова Светлана Ивановна, воспитатель, высшая категория
Акимова Оксана Николаевна, воспитатель, первая категория
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о внедрении проекта «Школа полного дня- интеграция основного и дополнительного образования детей как способ социализации личности». Цель проекта состоит в становлении социально-компетентной личности через индивидуальные образовательные маршруты в условиях целостного образовательного пространства, а также интеграция общего и дополнительного образования, разработке индивидуальных образовательных программ.

Ключевые слова: школа полного дня, образовательное пространство, интеграция, внеурочная деятельность, дополнительное образование.

Annotation. The article discusses the implementation of the project "full - time school- integration of basic and additional education of children as a way of socialization of the individual". The goal of the project is to develop a socially competent person through individual educational routes in a holistic educational space, as well as the integration of General and additional education, and the development of individual educational programs.

Keywords: full-time school, educational space, integration, extracurricular activities, additional education.

В нашей школе разработан проект «Школа полного дня - интеграция основного и дополнительного образования (внеурочной деятельности) детей как способ социализации личности». Срок реализации проекта - 3 года: январь 2020г. по август 2023г. Проект включает в себя 4 этапа программы действий, а также схему социального партнёрства и состоит из целостного образовательного пространства, включающего в себя базовое /общее/ и дополнительное образование. В программу включено социальное партнёрство с ледовым комплексом, краеведческим музеем, водным комплексом «Волна», школой искусств, библиотекой. Переход школы на режим полного дня позволяет школьникам находиться под присмотром в стенах образовательного учреждения, а также на месте получать дополнительное образование, посещать занятия внеурочной деятельности, которую могут организовать как учителя самой школы, так и приглашённые педагоги дополнительного образования.

Школа полного дня – это идеальный вариант для каждого работающего родителя. Режим школы полного дня предполагает, что родители на пять дней в неделю передают функции семьи школе: дети обеспечены пятиразовым питанием, они находятся под присмотром педагогов – учителей и воспитателей, психолога, библиотекаря, руководителей объединений дополнительной деятельности.

Организация образовательной деятельности школьников во второй половине дня – это бесплатная возможность занять ребёнка, организовать его обучение и воспитание с учетом возраста, индивидуальных способностей и интересов.

Статус открытого социокультурного центра позволяет школе полного дня осуществлять целенаправленную превентивную и оперативную помощь

обучающимся в решении их проблем, повышая тем самым мотивацию к обучению и предотвращая такие негативные явления, как беспризорность и безнадзорность, асоциальное поведение и др.

Поэтому разработка и реализация проекта Школа полного дня является актуальной.

Цель проекта:

Становление социально - компетентной, физически и духовно здоровой личности, через индивидуальные образовательные маршруты в условиях целостного образовательного пространства Школы полного дня.

Задачи проекта:

- интеграция общего и дополнительного образования, нацеленного на создание активного образовательного пространства для самореализации каждого обучающегося, формирование у него готовности к жизненному самоопределению, навыков принятия жизненно важных решений.

- изменить содержание, формы и методы обучения так, чтобы можно было обеспечить эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности каждого ребенка – его познавательных процессов, личностных и духовно-нравственных качеств;

- изучить запросы, потребности, возможности обучающихся и их родителей и создать систему ориентиров в образовании и воспитании;

- разработать и реализовать индивидуальные образовательные планы, программы в соответствии с запросами и потребностями каждого обучающегося;

- через урочную и внеурочную деятельность развивать информационную, коммуникативную и социальную компетентности у всех обучающихся, способствующие более успешному самоопределению каждого;

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждой личности, мониторинговые исследования состояния здоровья каждого ребенка;

- организовать и вести планомерную подготовку педагогических кадров, направленную на субъект – субъектные отношения.

- через систему дополнительного образования с привлечением социальных партнеров дать возможность выбора обучающимся социально и личностно продуктивных сфер и способов самореализации, сотрудничества и сотворчества.

По разработанному календарному плану-графику работы по проекту были разработаны и проведены на первом этапе в 2020 году следующие мероприятия:

Проведение информационно-разъяснительной работы по ознакомлению педагогов с проектом «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации личности.

Литература:

1. Дементьева Т. В. В школе полного дня // Народное образование. - 2006. - №5.
2. Зверев А.О. Академия полного дня. Методические рекомендации по организации школы полного дня с требованиями СанПиНов РФ. М.: НИИ школьных технологий, 2006
3. Сумнительный К.М. Полнокровная жизнь полного дня: возможно ли это в нынешней школе // Народное образование. - 2005. - №5.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и науки РФ - М., изд. : Просвещение, 2011г.
5. http://lyceum11r.ucoz.ru/index/dokumenty_razrabotannye_v_ramkakh_realizacii_proekta/0-181
6. <http://www.myshared.ru/slide/623526/>
7. [https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/12/05/...](https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/12/05/)
8. <https://multiurok.ru/files/intieghratsiia-osnovnogho-i-dopolnitel-nogho-ob-...>
9. <https://infourok.ru/statya-integraciya-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-...>
10. <https://urok.1sept.ru/statyi/210487/>
11. <https://pandia.ru/text/78/127/85164-12.php>

Разработка нормативно-правовой базы механизма внеурочной деятельности, основного и дополнительного образования.

Размещение на официальном сайте информации о ходе реализации проекта «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации личности.

Создание системы внеурочной деятельности, основного и дополнительного образования. Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами школы-интерната по определению организационных форм внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Проведение мониторинга в школе-интернате по посещению воспитанниками внеурочной деятельности и дополнительного образования.